

Analisis Tingkat Usability Aplikasi SundaDigi Berdasarkan Dimensi Learnability, Efficiency, Memorability, Error Handling, dan Satisfaction

Naufal Ginanjar Rahmatulloh

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Sebelas April

Jawa Barat, Indonesia

230660121092@student.unsap.ac.id

Abstrak—Aplikasi SundaDigi merupakan salah satu inisiatif dalam pelestarian budaya dan bahasa Sunda yang dikembangkan oleh Universitas Padjadjaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat *usability* aplikasi SundaDigi berdasarkan lima dimensi yang dikemukakan oleh Jakob Nielsen, yaitu *learnability*, *efficiency*, *memorability*, *error handling*, dan *satisfaction*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara online. Data dianalisis menggunakan metode *Partial Least Squares-Struktural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui *SmartPLS 4.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *efficiency* dan *satisfaction* memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi *usability*, sedangkan tiga aspek lainnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Nilai *R-Square* sebesar 0,740 menunjukkan bahwa kelima dimensi dapat menjelaskan 74% variasi persepsi terhadap *usability*. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pengembang aplikasi dalam meningkatkan kenyamanan dan efektivitas penggunaan aplikasi, terutama pada aspek *memorability* dan *error handling* yang masih menunjukkan kelemahan.

Kata Kunci—*SundaDigi*, *Budaya Sunda*, *Usability*, *Learnability*, *Efficiency*, *Memorability*, *Error Handling*, *Satisfaction*, *PLS-SEM*

I. PENDAHULUAN

Budaya Sunda, sebagai salah satu warisan budaya terbesar di Indonesia, kini menghadapi tantangan serius di era modern. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh globalisasi yang semakin mendorong penggunaan bahasa asing, terutama dikalangan generasi muda. Fenomena ini terlihat dari semakin meluasnya penggunaan bahasa campuran atau kosakata asing dalam komunikasi sehari-hari yang menggantikan istilah-istilah asli Sunda [1]. Selain masalah bahasa, aspek budaya Sunda secara keseluruhan juga menghadapi ancaman punah akibat modernisasi dan kurangnya regenerasi. Generasi muda cenderung menunjukkan minat yang rendah terhadap kesenian dan tradisi lokal. Yang bisa saja membuat budaya Sunda punah [2]. Perkembangan teknologi dan media sosial juga mempercepat terpinggirkannya budaya Sunda dalam ruang publik dan pendidikan [1]. Jika tidak dilakukan upaya pelestarian yang serius, budaya Sunda dikhawatirkan akan mengalami kemunduran yang lebih parah lagi.

Salah satu inisiatif digital dalam pelestarian budaya Sunda adalah pengembangan aplikasi SundaDigi, yang merupakan sebuah aplikasi digital yang dikembangkan oleh Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda (PDPBS). Aplikasi ini diluncurkan pada September 2023 sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan budaya serta bahasa Sunda. Melalui berbagai fitur seperti kamus Sunda, penerjemah, aksara Sunda, bacaan sastra, kursus budaya, dll [3]. Sejauh

ini, aplikasi SundaDigi sudah diunduh sebanyak lebih dari 10 ribu kali [4].

Unpad meluncurkan aplikasi ini sebagai bentuk implementasi dari statu Unpad Bab 1 Pasal 5, serta untuk mendukung Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 terkait perlindungan dan pengembangan budaya. Prof. Ganjar menyampaikan bahwa aplikasi ini hadir sebagai respon terhadap banyaknya arsip budaya Sunda yang rusak atau hilang, serta untuk melestarikan kekayaan budaya yang mulai sulit dilacak. Prof. Ganjar terhadap SundaDigi dapat memperkuat identitas budaya Sunda dan menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan leluhur [5].

Meskipun SundaDigi telah digunakan oleh 10 ribu lebih pengguna [4] dan memiliki tujuan yang baik dalam pelestarian budaya, efektifitas aplikasi ini tetap perlu dievaluasi dari sisi kenyamanan dan kemudahan penggunaannya. Menurut Jakob Nielsen pada bukunya yang berjudul *Usability Engineering* (1994), *usability* mencakup beberapa aspek penting, di antaranya *learnability*, *efficiency*, *memorability*, *error handling*, dan *satisfaction*.

1) *Learnability*

Mengukur sejauh mana kemudahan aplikasi SundaDigi bagi pengguna, terutama bagi pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi.

2) *Efficiency*

Mengukur seberapa cepat pengguna dalam menyelesaikan tugas setelah memahami cara kerja aplikasi.

3) *Memorability*

Mengacu pada kemampuan pengguna untuk mengingat kembali cara menggunakan aplikasi, meskipun telah lama tidak menggunakannya atau hanya satu pernah menggunakan aplikasi sebanyak satu kali.

4) *Error handling*

Menilai *error* atau kesalahan yang mungkin terjadi saat menggunakan aplikasi, termasuk frekuensi, dampak yang ditimbulkan, dan sejauh mana pengguna bisa memperbaiki *error* dengan mudah.

5) *Satisfaction*

Poin ini bersifat subjektif dan berkaitan dengan pengalaman pribadi pengguna saat menggunakan aplikasi.

Kelima aspek ini berfungsi sebagai indikator dalam menilai seberapa mudah suatu sistem digunakan, seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas, seberapa mudah pengguna mengingat cara penggunaan, bagaimana sistem menangani kesalahan pengguna, serta sejauh mana kepuasan pengguna setelah menggunakan sistem [6].

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat *usability* pada aplikasi SundaDigi, maka diperlukan evaluasi berdasarkan aspek-aspek tersebut. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah, tetapi juga untuk memberikan masukan kepada pihak pengembang supaya bisa mengembangkan aplikasinya menjadi lebih ramah pengguna dan lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai budaya Sunda.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat *usability* aplikasi SundaDigi berdasarkan lima aspek utama *usability*, yaitu *learnability*, *efficiency*, *memorability*, *error handling*, dan *satisfaction*. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan aplikasi menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2022) pada bukunya yang berjudul *Metode Penelitian & Pengembangan*, bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berbasis angka, data terukur, dan dianalisis secara statistik untuk menjawab penelitian secara objektif dan sistematis [7]. Kemudian, variabel-variabel dalam penelitian ini mengacu pada teori dari Jakob Nielsen (1994) dalam bukunya *Usability Engineering*, yang mengatakan bahwa *usability* terdiri dari 5 aspek utama [6]. Kelima aspek ini kemudian dijadikan variabel independen. Pada kasus penelitian ini, setiap aspek memiliki 5 pernyataan yang dimuat pada tabel 1.

Tabel 1. Indikator Variabel X

No	Variabel	Indikator	Label
1	<i>Learnability/</i> Kemudahan dipelajari (X1)	Aplikasi SundaDigi mudah dipelajari.	X1.1
		Aplikasi SundaDigi mudah digunakan.	X1.2
		Aplikasi SundaDigi memiliki tampilan yang sederhana.	X1.3
		Aplikasi SundaDigi bersifat ramah pengguna (User-friendly).	X1.4
		Aplikasi SundaDigi dapat langsung digunakan tanpa memerlukan adaptasi yang lama.	X1.5
2	<i>Efficiency/</i> Efisiensi (X2)	Aplikasi SundaDigi membantu saya lebih efisien dalam mengakses informasi budaya Sunda.	X2.1
		Aplikasi SundaDigi membuat proses belajar budaya Sunda menjadi lebih efektif.	X2.2
		Aplikasi SundaDigi memenuhi kebutuhan saya dalam mempelajari bahasa atau budaya Sunda.	X2.3
		Aplikasi SundaDigi menghemat waktu saya dalam mencari informasi budaya Sunda.	X2.4
		Aplikasi SundaDigi mengurangi upaya saya dalam memahami bahasa atau budaya Sunda.	X2.5

3	<i>Memorability/</i> Beban Ingatan (X3)	Aplikasi SundaDigi tidak membuat saya kewalahan saat menggunakannya.	X3.1
		Saya dapat dengan mudah mengingat kembali cara menggunakan SundaDigi.	X3.2
		Langkah-langkah penggunaan aplikasi SundaDigi mudah diingat.	X3.3
		Aplikasi SundaDigi tidak terasa rumit untuk digunakan.	X3.4
		Aplikasi SundaDigi cukup fleksibel digunakan dalam berbagai kebutuhan.	X3.5
4	<i>Error Handling/</i> Penanganan Kesalahan (X4)	Aplikasi SundaDigi masih memiliki beberapa kesalahan (bug/error).	X4.1
		Aplikasi SundaDigi tidak memberikan solusi saat terjadi masalah.	X4.2
		Saya merasa bingung saat menghadapi masalah di aplikasi SundaDigi.	X4.3
		Penggunaan SundaDigi kadang membuat saya frustrasi.	X4.4
		Penggunaan SundaDigi masih perlu banyak perbaikan.	X4.5
5	<i>Satisfaction/</i> Kepuasan (X5)	Saya merasa puas menggunakan aplikasi SundaDigi.	X5.1
		Saya bersedia merekomendasikan aplikasi SundaDigi kepada orang lain.	X5.2
		Menggunakan aplikasi SundaDigi terasa menyenangkan.	X5.3
		Aplikasi SundaDigi sesuai dengan harapan saya.	X5.4
		Saya akan terus menggunakan aplikasi SundaDigi.	X5.5

Sedangkan untuk variabel *usability* secara keseluruhan menjadi variabel dependen (Y)

Tabel 2. Indikator Variabel Y

No	Variabel	Indikator	Label
1	<i>Usability/</i> Kegunaan Umum (Y)	Aplikasi SundaDigi sangat berguna bagi saya.	Y1.1
		Aplikasi SundaDigi memiliki antarmuka dan fungsi yang konsisten.	Y1.2
		Aplikasi SundaDigi dapat diandalkan.	Y1.3
		Saya merasa aplikasi SundaDigi bisa dipercaya.	Y1.4
		Saya merasa aman saat menggunakan aplikasi SundaDigi.	Y1.5

Data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner yang disebar secara daring melalui *google form*. Kuesioner disusun berdasarkan indikator pada tabel 1 dan tabel 2, dimana masing-masing variabel diwakili oleh lima pernyataan yang

diukur dengan skala Likert 1-5 yang memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif [7], dimana:

Tabel 3. Skor Jawaban

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *pusposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu [7], yaitu responden yang pernah menggunakan aplikasi SundaDigi minimal satu kali. Jumlah responden yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini sebanyak 85 orang. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel *usability*.

Gambar 1. Diagram Alur Metodologi Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan menggunakan bantuan aplikasi *SmartPLS 4.0* dengan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (pls-sem). Proses analisis mencakup dua tahap, yaitu evaluasi *outer model* untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator, serta evaluasi *inner model* untuk menguji kekuatan hubungan antar variabel dan seberapa besar kontribusi masing-masing aspek *usability* terhadap persepsi pengguna secara keseluruhan [8]. Hasil dari kedua tahap tersebut akan dijelaskan dan dibahas secara deskriptif dan inferensial menurut sugiyono [7].

A. Hasil Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran dilakukan melalui uji validitas konvergen dan uji reliabilitas. Berikut merupakan hasil model pengukuran (*Outer Model*) pada penelitian ini:

1) Validitas Konvergen

Validitas konvergen digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator-indikator saling berhubungan.

Validitas konvergen dapat dilihat melalui nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Menurut Haryano (2016), indikator dikatakan valid secara konvergen apabila memiliki nilai *outer loading* di atas 0.70. Namun, nilai antara 0,40 – 070 masih dapat diterima jika konstruk memenuhi nilai AVE minimal 0,50 [8].

Tabel 4. Hasil *Outer Loading*

	X1	X2	X3	X4	X5	Y
X1.1	0.762					
X1.2	0.789					
X1.3	0.812					
X1.4	0.764					
X1.5	0.755					
X2.1		0.784				
X2.2		0.722				
X2.3		0.768				
X2.4		0.740				
X2.5		0.730				
X3.1			0.776			
X3.2			0.772			
X3.3			0.802			
X3.4			0.718			
X3.5			0.720			
X4.1				0.769		
X4.2				0.832		
X4.3				0.831		
X4.4				0.781		
X4.5				0.785		
X5.1					0.802	
X5.2					0.728	
X5.3					0.786	
X5.4					0.792	
X5.5					0.752	
Y1.1						0.792
Y1.2						0.737
Y1.3						0.757
Y1.4						0.744
Y1.5						0.772

Sumber: *SmartPLS 4.0* (diolah 2025)

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai dari setiap variabel menunjukkan > 0.7 . Oleh karena itu, disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid secara konvergen.

Langkah selanjutnya dalam mengevaluasi validitas konvergen, kita lihat nilai AVE. Menurut Haryono (2016), nilai AVE yang valid harus lebih dari 0.50. Adapun nilai AVE pada penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil *Average Variance Extracted* (AVE)

<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	
---	--

<i>Learnability</i>	0.593
<i>Efficiency</i>	0.528
<i>Memorability</i>	0.551
<i>Error Handling</i>	0.654
<i>Satisfaction</i>	0.580
<i>Usability</i>	0.549

Sumber: *SmartPLS 4.0* (diolah 2025)

Berdasarkan tabel 5, AVE seluruh variabel memiliki nilai AVE > 0.5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal dari indikator dalam membentuk suatu konstruk laten. Pengujian ini dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Berdasarkan panduan dari Haryono (2016), konstruk dikatakan reliabel apabila nilai lebih besar dari 0.60 untuk *Cronbach's Alpha* dan lebih besar dari 0.70 untuk *Composite Reliability* [8].

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
<i>Learnability</i>	0.829	0.879
<i>Efficiency</i>	0.776	0.848
<i>Memorability</i>	0.796	0.859
<i>Error Handling</i>	0.869	0.904
<i>Satisfaction</i>	0.819	0.873
<i>Usability</i>	0.795	0.859

Sumber: *SmartPLS 4.0* (diolah 2025)

Berdasarkan tabel 6, semua nilai dari *Cronbach's Alpha* lebih dari 0.60, maka semua variabel sudah reliabel. Dan, untuk *Composite Reliability* semua nilai lebih dari 0.70, maka semua variabel sudah reliabel.

Dalam penelitian ini, pengujian validitas diskriminan tidak disertakan secara eksplisit, karena fokus utama terletak pada validitas konvergen dan reliabilitas konstruk. Pendekatan ini diambil mengingat penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing aspek *usability* tanpa menguji secara mendalam perbedaan antar konstruk.

Dengan demikian, hasil evaluasi *outer model* ini dianggap telah cukup mendukung kualitas pengukuran sebelum dilanjutkan pada pengujian model struktural (*inner model*).

B. Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi *inner model* bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antar konstruk laten dalam model penelitian. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan melalui analisis *R Square*, *Effect Size*, dan Uji Hipotesis.

1) R Square (R^2)

Nilai *R Square* digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variasi konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen dalam model. Menurut Savitri et al. (2021), nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan tingkat prediksi yang tinggi, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan prediksi yang lemah. Secara umum, nilai R^2 sebesar 0,70

dikategorikan sebagai kuat, 0.50 sebagai moderat, dan 0.50 sebagai lemah [9].

Tabel 7. Hasil Uji *R Square*

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
<i>Usability</i>	0.756	0.740

Sumber: *SmartPLS 4.0* (diolah 2025)

Berdasarkan tabel 7, *R Square adjusted* variabel *usability* memiliki nilai sebesar 0.740, hal ini menandakan bahwa variabel *learnability*, *efficiency*, *memorability*, *error handling*, dan *satisfaction* mampu menjelaskan variabel *usability* sebesar 74%. Maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap kuat.

2) Effect Size (F^2)

Effect Size atau ukuran efek digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jika suatu konstruk dihilangkan dari model. Menurut Haryono (2016) dan Savitri et al. (2012), nilai F^2 sebesar 0.02 dianggap memiliki efek kecil, 0.15 moderat, dan 0.35 kuat [8] [9].

Tabel 8. Hasil Uji *Effect Size*

	<i>Usability</i>
<i>Learnability</i>	0.038
<i>Efficiency</i>	0.224
<i>Memorability</i>	0.001
<i>Error Handling</i>	0.004
<i>Satisfaction</i>	0.298

Sumber: *SmartPLS 4.0* (diolah 2025)

Adapun penjelasan tabel 8 adalah sebagai berikut:

- Pengaruh *learnability* terhadap *usability* sebesar 0.038, maka dianggap lemah.
- Pengaruh *efficiency* terhadap *usability* sebesar 0.224, maka dianggap moderat.
- Pengaruh *memorability* terhadap *usability* sebesar 0.001, maka dianggap lemah.
- Pengaruh *error handling* terhadap *usability* sebesar 0.004, maka dianggap lemah.
- Pengaruh *satisfaction* terhadap *usability* sebesar 0.298, maka dianggap moderat.

3) Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *t-statistic* dan *p-value*. Menurut Savitri et al. (2021), hubungan antar konstruk dikatakan signifikan apabila nilai *t-statistic* > 1.96 pada tingkat signifikansi (5% $\alpha = 0.05$), dan *p-value* < 0.05 [9]. Namun dalam penelitian ini, pengujian difokuskan pada nilai *p-value*.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

Jalur	<i>T-statistic</i>	<i>P-value</i>
<i>Learnability -> Usability</i>	1.578	0.115
<i>Efficiency -> Usability</i>	4.220	0.000
<i>Memorability -> Usability</i>	0.240	0.810
<i>Error Handling -> Usability</i>	0.559	0.576
<i>Satisfaction -> Usability</i>	4.340	0.000

Berdasarkan tabel 9, dapat dikatakan bahwa pengujian hipotesis untuk tiap variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Hipotesis 1
Jalur *learnability* -> *usability* diperoleh nilai *p-value* $0.115 > 0.05$. Maka, X1 ditolak, sehingga *learnability* tidak berpengaruh terhadap *usability*.
- b) Hipotesis 2
Jalur *efficiency* -> *usability* diperoleh nilai *p-value* $0.000 < 0.05$. Maka, X2 diterima, sehingga *efficiency* berpengaruh terhadap *usability*.
- c) Hipotesis 3
Jalur *memorability* -> *usability* diperoleh nilai *p-value* $0.810 > 0.05$. Maka, X3 ditolak, sehingga *memorability* tidak berpengaruh terhadap *usability*.
- d) Hipotesis 4
Jalur *error handling* -> *usability* diperoleh nilai *p-value* $0.576 > 0.05$. Maka, X4 ditolak, sehingga *error handling* tidak berpengaruh terhadap *usability*.
- e) Hipotesis 5
Jalur *satisfaction* -> *usability* diperoleh nilai *p-value* $0.000 < 0.05$. Maka, X5 diterima, sehingga *satisfaction* berpengaruh terhadap *usability*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, *usability* aplikasi SundaDigi dinilai tinggi, terbukti dengan nilai *R-Square* sebesar 0,740, yang berarti 74% persepsi *usability* dapat dijelaskan oleh lima aspek utama *usability* menurut Jacok Nielson. Dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *usability* adalah variabel *efficiency* dan *satisfaction* yang menunjukkan bahwa efisiensi dan kepuasan pengguna memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan *usability* aplikasi. Tiga variabel lainnya (*learnability*, *memorability*, dan *error handling*) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *usability*, walaupun secara deskriptif tetap memberikan kontribusi positif. Berdasarkan uji *effect size*, variabel *satisfaction* memiliki pengaruh paling kuat, diikuti oleh *efficiency*, sedangkan tiga variabel lainnya memiliki *effect size* yang sangat kecil. Secara umum, aplikasi SundaDigi dinilai bermanfaat dan dapat diandalkan dalam membantu pelestarian budaya Sunda, namun masih terdapat beberapa area yang dapat ditingkatkan, terutama pada aspek *memorability* dan *error handling*.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar pengembang aplikasi SundaDigi melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan. Pertama, pengembang disarankan untuk meningkatkan fitur bantuan atau menyediakan tutorial yang dapat membantu pengguna, khususnya dalam aspek *learnability* dan *memorability*, agar pengguna baru dapat lebih mudah memahami cara menggunakan aplikasi, dan pengguna lama dapat dengan cepat mengingat kembali fungsinya. Kedua, sistem penanganan kesalahan (*error handling*) perlu diperbaiki,

misalnya dengan menambahkan notifikasi yang lebih informatif ketika terjadi kesalahan serta menyediakan fitur pelaporan agar pengguna dapat menyampaikan kendala yang dialami secara langsung.

Sebagai pengguna aktif aplikasi SundaDigi, penulis menemukan beberapa kendala yang cukup mengganggu kenyamanan dalam penggunaan aplikasi. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah sistem yang terlalu mudah *log out* secara otomatis, sehingga pengguna harus berulang kali melakukan *log in* meskipun perangkat yang digunakan sama. Hal ini dapat menurunkan efisiensi dan mengganggu alur penggunaan, terutama saat ingin langsung mengakses fitur tertentu. Selain itu, kemunculan pop-up (Kamekaran Maca) ketika membaca cukup mengganggu dan mengurangi kenyamanan dan fokus membaca. Apalagi jika membaca bacaan-bacaan yang rata-rata cukup pendek seperti jangjawokan, sisindiran, sajak, dll. Dalam beberapa kasus, aplikasi bahkan mengalami *freeze* atau *error* ketika hendak keluar dari aplikasi, yang menunjukkan perlunya optimalisasi pada sistem atau manajemen memori aplikasi.

Lebih lanjut, pada bagian yang menyediakan konten puisi, seperti jangjawokan, kawih, atau wawacan, penulis menilai bahwa kehadiran fitur suara (*voice/audio*) akan sangat membantu pembelajaran dan menambahkan aspek *interaktif* dari aplikasi. Fitur suara ini juga sejalan dengan kebutuhan pelestarian budaya lisan Sunda yang tidak hanya berbasis teks. Berdasarkan temuan ini, pengembang disarankan untuk menambahkan fitur audio pada konten-konten puisi. Serta, melakukan perbaikan sistem *log in* dan stabilisasi aplikasi agar penggunaan aplikasi menjadi lebih nyaman dan efisien.

REFERENSI

- [1] Alleya Zahira Rahmadina, Febria Putri Rihandini, Muhamad Ar-Rasyid, and Nayla Ramadina, "Penetrasi Bahasa Dalam Perkembangan Bahasa Sunda Sebagai Dampak Dari Globalisasi", *JPT.j*, vol. 4, no. 2, pp. 89–96, Mar. 2025.
- [2] Muhamad Daud Yusuf, "Sundanese Culture Through Digital Literacy: Efforts to Raise Public Awareness of Local Cultural Heritage", *JD*, vol. 22, no. 2, pp. 472–481, Aug. 2024.w
- [3] SundaDigi, *Aplikasi SundaDigi*. [Daring]. Tersedia: <https://sundadigi.com/> [Diakses: 12 Juni 2025].
- [4] SundaDigi, *SundaDigi* [Aplikasi seluler]. Google Play, 2025. [Daring] Tersedia: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sundadigi.android&hl=id> [Diakses: 12 Juni 2025].
- [5] A. Hensriyana, "Unpad Luncurkan Sunda Digi, Aplikasi untuk Mengenal Bahasa dan Budaya Sunda," *Universitas Padjadjaran*, 11 Sep. 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.unpad.ac.id/2023/09/unpad-luncurkan-sunda-digi-aplikasi-untuk-mengenal-bahasa-dan-budaya-sunda/> [Diakses: 12 Juni 2025].
- [6] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Diego, CA: Academic Press, 1994.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan. Research & Development*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [8] S. Haryono, *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS LISREL PLS*. Jakarta: PT. Intermedia Personalia Utama, 2016.
- [9] C. Savitri et al., *Statistik Multivarian dalam Riset*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.